

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

LIZIN ISHLAB CHIQRISH BIOTEXNOLOGIYASI

**Akromova Sitora Xusan qizi,
Jamoatova Farangiz Jamoliddin qizi**

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Biotexnologiya rivojlanishi bilan turli xil kamyob, almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotalar olish ham kuchaydi, shu jumladan lizin ishlab chiqarish ham. L-lizin inson va hayvonlarning o‘shishi uchun zarur bo‘lgan muhim aminokislotalardan biridir. Go‘shiga bo‘lgan talab (masalan, parranda, cho‘chqa go‘shiti, qoramol) o‘shishi bilan muhim aminokislotalarga, ayniqsa lizinga bo‘lgan talab ham ortdi. L-lizin turli xil sanoat tarmoqlarida, lekin asosan oziq-ovqat va hayvonlar uchun ozuqa sifatida ishlatiladigan muhim aminokislota. Uning mahsuldorligini oshirish bo‘yicha qizg‘in izlanishlar olib borildi. Oziq-ovqat, chorvachilik, farmatsevtika kabi soxalarda keng qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: Oziq-ovqat biotexnologiyasi, lizin aminokislotasi, oqsil, fermentatsiya.

Lizin va boshqa aminokislotalar odatda *Escherichia coli* va *Corynebacterium glutamicum*) kabi geterotrof bakteriyalarning shtammlari yordamida fermentatsiya orqali ishlab chiqariladi. Lizinni sanoat ishlab chiqarishning hozirgi dominant usuli lavlagi va qamish shakarini yoki kraxmal shakarlarini fermentatsiyalashga asoslangan. Aminokislotalar biosintezining tuzilishi va regulatsiyasi yaxshi o‘rganilgan va turli bakteriyalarda metabolik muhandislik strategiyalarini ishlab chiqish uchun ishlatilgan. L-lizin turli xil sanoat tarmoqlarida, lekin asosan oziq-ovqat va hayvonlar uchun ozuqada ishlatiladigan muhim aminokislota. [1,6]

Yuqori konsentrlangan, tozalangan lizin olish uchun kultural suyuqlik, filtrlangandan keyin xlorid kislotasi bilan pH 1,6-2,0 keltiriladi. Kislotasi bilan o‘zaro ta‘sirida paydo bo‘lgan lizin monoxlorid kationitlar bilan to‘ldirilgan kolonkalariga yuboriladi, natijada aminokislota kationitlarga adsorbsiya bo‘lib qoladi, kultural suyuqlik esa kolonkadan o‘tib ketadi. Keyin 0,5-5% ammiak eritmasi yordamida aminokislota desorbsiya qilib olinadi. Elyuat vakuum ostida 60 °C da 30-50% quruq modda hosil bo‘lguncha quyiltiriladi, undan keyin xlorid kislotasi bilan nordonlashtirilgan lizinni monoxlorid eritmasi quritilib, hayvonlar oziqasiga qo‘shimcha qilib ishlatiladi. Hosil bo‘lgan tuzni qaytadan

kristallizatsiya qilish yo‘li bilan 97-98% monoxlorgidrali lizin preparati ham olish mumkin. Lizin ishlab chiqarish jarayonida ishlatishga foydali bo‘lgan asosiy preparatdan tashqari, chiqindilar, qo‘shimcha maxsulotlar ham chiqadi. Masalan, kultural suyuqlik ajratilgandan keyin, cho‘kmada bakteriya produtsentni hujayralari, fosfatlar, ozuqa muhitini ishlatilmasdan qolgan komponentlari qoladi, bularni quritib, oqsil konsentrati sifatida ishlatish ham mumkin. [2]

Lizin olish jarayonlari qat’iy asseptik sharoitni talab qilganligi uchun barcha uskunalar, reaktorlar, kommunikatsiyalar va fermentatsiyaga beriladigan havo sterillanishi zarur. Lizin produtsentlarini o‘stirish uchun tarkibida melassa, makkajo‘xori ekstrakti yoki bor va o‘stirish moddalarini saqlovchi muhitdan foydalaniladi. Uglerodning asosiy manbasi melassa bo‘lib, tarkibida termolabil komponent bo‘lgan saxaroza saqlaydi, shuning uchun uni alohida sterillash talab etiladi.[3]

Lizinga bo‘lgan talab tufayli turli mamlakatlarda lizin olishning turli texnologiyalari yaratilgan. Ushbu aminokislota inson tanasida biriktiruvchi to‘qima tizimining muhim oqsili bo‘lgan kollagenni sintez qilish va shakllantirish uchun zarurdir, shuning uchun u terining va suyaklarning tuzilishini saqlashga yordam beradi. Lizin tanadagi gormonlar va fermentlar hosil qilish uchun zarur bo‘lgan aminokislotalardan biri va tanada sintez qilinmaydi. Lizin organizmga kalsiyni ushlab turish va singdirishga yordam beradi. Lizinga bo‘lgan talab tufayli bugungi kunda sanoat miqyosida lizin ishlab chiqarish keng yo‘lga qo‘yilgan. Lizin Yaponiya, Xitoy, Fransiya, AQSH kabi mamlakatlarda ishlab chiqariladi.[4,5]

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Davranov Q. “Biotexnologiya”:ilmiy amaliy va uslubiy asoslari.2008-y
2. <http://www.starch.dk/isi/bio/lysine.asp>.
3. R. Ye, X. Xu, C. Van , S. Peng, L. Vang, X. Xu , ZP Aguilar, Y. Xiong, Z. Zeng, X. Veys -poli-L- lizinning antibakterial faolligi va ta'sir qilish mexanizmi. Biokimyo. Biofizika. Res. Kommun. 2013.148-153
4. https://www.researchgate.net/figure/Process-flow-diagram-of-a-lysine-production-plant-Picture-taken-from-Knoll-A-Buechs-J_fig8_21250616.
5. I.Geornaras, Y.Yun, KE Belk, T Turli oziq-ovqat ekstraktlarida *E. coli*, *Salmonella Typhimurium* va *Listeria monocytogenesga* qarshi epsilon-polilizinning mikroblarga qarshi faolligi.
6. O‘zbekiston florasidagi ayrim dorivor va ziravor turlarning ahamiyati. (Apiaceae Lindl.) Mamatkulova I.E., Abduraimov O.S. “Fan, ta’lim va texnikani innovatsion rivojlantirish masalalari” Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjuman materiallari to‘plami (2022 yil 12 aprel, Andijon).